

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20633415>

ANIQ INTEGRALNI KING FORMULASI YORDAMIDA HISOBLASH

Parmanov Abulqosim Abdurashidovich
Jizzax davlat pedagogika universiteti dotsenti, PhD

Erkinova Malika
Jizzax davlat pedagogika universiteti talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada aniq integrallarni hisoblashda samarali usullardan biri hisoblangan “King xossasi” tahlil qilinadi. Maqolada xossaning matematik isboti, uning geometrik mazmuni va murakkab ko‘rinishdagi ayniqsa, trigonometrik va logarifmik integrallarni yechishdagi afzalliklari yoritilgan. Shuningdek, standart usullar bilan hisoblash qiyin bo‘lgan misollarda King xossasini qo‘llashning strategiyasi bosqichma-bosqich ko‘rsatib berilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, King xossasini qo‘llash hisoblash jarayonini sezilarli darajada tezlashtiradi va integrallar chegaralari orasidagi simmetriyadan foydalanish imkonini beradi. Maqola oliy ta‘lim talabalari va matematika fani o‘qituvchilari uchun mo‘ljallangan.

Kalit so‘zlar: Aniq integral, King xossasi, integrallash usullari, argumentni almashtirish, trigonometrik va logarifmik funksiyani integrallash.

ABSTRACT

This article analyzes the “King’s Property,” considered one of the effective methods for calculating definite integrals. The paper highlights the mathematical proof of the property, its geometric meaning, and its advantages in solving complex, especially trigonometric and logarithmic integrals. Furthermore, the strategy for applying the King’s property in examples difficult to calculate using standard methods is shown step-by-step. Research results show that applying the King’s property significantly speeds up the calculation process and allows for utilizing symmetry between integration limits. The article is intended for higher education students and researchers in the field of mathematics.

Keywords: Definite integral, King’s property, integration methods, change of variables, trigonometric integrals, mathematical analysis.

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется «свойство Кинга», которое считается одним из эффективных методов вычисления определенных интегралов. В статье освещены математическое доказательство свойства, его геометрический смысл и преимущества при решении сложных интегралов, особенно тригонометрических и логарифмических. Также пошагово показана стратегия применения свойства Кинга в примерах, трудно поддающихся вычислению стандартными методами. Результаты исследования показывают, что применение свойства Кинга значительно ускоряет процесс вычислений и позволяет использовать симметрию между пределами интегрирования. Статья предназначена для студентов высших учебных заведений и исследователей в области математики.

Ключевые слова: Определенный интеграл, свойство Кинга, методы интегрирования, замена аргумента, тригонометрические интегралы, математический анализ.

KIRISH (INTRODUCTION)

Bizga oliy matematika kursidan ma'lumki aniq integralni hisoblashning bir nechta usullari mavjud. Jumladan King xossasi yordamida aniq integralni hisoblash ancha murakkab ko'rinishida berilgan integrallarni sodda usulda integrallash imkonini beradi. King xossasi integral chegarasini o'zgartirib funksiya argumentini almashtirish mumkinligi matematikaning yanada jozibadorligini ko'rsatadi. King xossasi yordamida aniq integrallarni hisoblashdan odatda talabalar o'rtasidagi matematika olimpiadasi masalalarida juda ko'p va samarali foydalaniladi.

King xossasining matematik ifodasi quyidagicha[2]:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(a+b-x)dx$$

Bu xossaning mohiyati shundaki, funksiya grafigini chegaralar markaziga nisbatan akslantirganimizda, egri chiziq ostidagi yuza o'zgarmay qoladi.

METODOLOGIYA VA ISBOT (METHODS AND PROOF)

Bu xossani isbotlash uchun aniq integralda o'zgaruvchini almashtirish usulidan foydalanamiz.

Berilgan ifoda $I = \int_a^b f(x)dx$. Berilgan integralda yangi o'zgaruvchi kiritamiz. Faraz qilaylik, $t = a + b - x$ bo'lsin. U holda, x ni topadigan bo'lsak $x = a + b - t$ ni hosil qilamiz. Oxirgi natijaning har ikkala qismini differensiallaymiz, u holda $dx = d(a + b - t) = -dt$ hosil bo'ladi. Integral chegaralarini almashtiramiz. Agar pastki chegara $x = a$ bo'lsa: $t = a + b - a = b$. Agar yuqori chegara $x = b$ bo'lsa:

$t = a + b - b = a$. U holda

$$\int_a^b f(x)dx = \int_b^a f(a+b-t)(-dt)$$

hosil bo'ladi. Aniq integral xossasiga ko'ra[1],

$$\int_a^b f(x)dx = \int_b^a f(a+b-t)(-dt) = \int_a^b f(a+b-t)dt$$

ni keltirib chiqamiz. Aniq integralda o'zgaruvchining qanday harf bilan belgilanishi (t yoki x) natijaga ta'sir qilmaydi. Shuning uchun t o'rniga yana x ni yozishimiz mumkin:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(a+b-x)dx$$

Isbot yakunlandi[3].

NATIJALAR (RESULTS)

Geometrik nuqtai nazardan qarasaq, $f(x)$ funksiyasini $f(a+b-x)$ ga almashtirish, funksiya grafigini $x = \frac{a+b}{2}$ o'qi (chegaralar o'rtasi) bo'yicha simmetrik ko'chirishni anglatadi.

Grafik o'zgarsa ham, u egallagan sohaning yuzasi o'zgarmasdan qoladi.

King xossasi quyidagi hollarda samarali qo'llaniladi:

- 1) Maxraj o'zgarmasdan qoladigan holatlarda, ya'ni maxrajda $\sin x$ va $\cos x$ yig'indisi yoki e^x kabi funksiyalar qatnashishi.
- 2) Trigonometrik simmetriya mavjud bo'lganda ($[0, \pi/2]$, $[0, \pi]$ oraliqlarida).
- 3) Logarifmik funksiyalar qatnashganda (ko'paytmani yig'indiga aylantiradi).
- 4) Ko'rsatkichli funksiya bo'lganda ($1 + ax$ qismidan qutulish imkonini beradi).

MUHOKAMA (DISCUSSION)

Aniq integralni hisoblashda King xossasini qo'llashga doir misollardan yechilish na'munasini keltiramiz.

1-misol. $I = \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$ integralni hisoblang[4].

Yechish. Bu integralda oldindagi x ko'paytuvchi integralni qiyinlashtiradi. King xossasini qo'llagan holda x o'zgaruvchidan qutilamiz.

$$t = 0 + \pi - x = \pi - x$$

almashtirish olamiz, u holda

$$I = \int_0^{\pi} \frac{(\pi - x) \sin(\pi - x)}{1 + \cos^2(\pi - x)} dx$$

hosil bo'ladi. Keltirish formulasiga ko'ra,

$$I = \int_0^{\pi} \frac{(\pi - x) \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$$

kelib chiqadi. Endi dastlabki va hosil bo‘lgan integrallarni qo‘shamiz,

$$2I = \pi \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx$$

hosil bo‘lgan integralda $\sin x$ ni differensial belgisi ostiga kiritib hisoblash natijasida $I = \frac{\pi^2}{4}$ qiymatni topamiz.

2-misol. $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1 + \operatorname{tg} x) dx$ integralni hisoblang[5].

Yechish. King xossasini qo‘llaymiz,

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1 + \operatorname{tg} x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\left(1 + \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} - x\right)\right) dx$$

Trigonometrik almashtirishga ko‘ra $\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} - x\right) = \frac{1 - \operatorname{tg} x}{1 + \operatorname{tg} x}$ o‘rinli va bu ifodani integralga olib borib qo‘ysak,

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\left(1 + \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} - x\right)\right) dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\left(\frac{2}{1 + \operatorname{tg} x}\right) dx$$

hosil bo‘ladi, logarifm xossasidan

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\left(\frac{2}{1 + \operatorname{tg} x}\right) dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\ln 2 - \ln(1 + \operatorname{tg} x)) dx$$

kelib chiqadi. E’tobor berib qarasaq integral ostidagi aikkinchi funksiya biz izlayotgan dastlabki funksiyaning o‘zginasidir. Demak,

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln 2 dx - I$$

U holda, $I = \frac{\pi}{8} \ln 2$ qiymatga ega bo‘lamiz.

XULOSA (CONCLUSION)

King xossasi aniq integralni hisoblashda argumentni $a + b - x$ ko‘rinishida almashtirish orqali funksiyaning strukturaviy murakkabligini “yengillashtirish” imkonini beradi. Ushbu usul yordamida standart integrallash usullari orqali juda murakkab yechilishi mumkin bo‘lgan yechimlarni osongina yechish mumkin. King xossasining jozibadorligi funksiya grafigining integrallash chegaralari o‘rtasiga nisbatan simmetriyasidan foydalanishidir. Bu xossa nafaqat hisoblash vositasi, balki maxsus funksiyalar va differensial tenglamalarni yechishda yordamchi algoritmi bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Azamov, A. A., & To'uchiyev, T. T. (2018). Matematik tahlil (Aniq integrallar). Toshkent: "O'qituvchi" nashriyoti.
2. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. Москва: Физматлит. 2009 г.
3. Stewart, J. Calculus: Early Transcendentals (9th ed.). Cengage Learning. 2020 y.
4. Демидович В. П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу. Москва. 2005 г.
5. Gazizov, R. K. Integral Calculus: Theory and Practice. Ufa State Aviation Technical University. 2019 y.